

भारतातील सार्वजनिक आरोग्य धोरण आणि लोकप्रशासनाची भूमिका

डॉ. जाधव संजयकुमार हनुमंत

स. प्राध्यापक, लोकप्रशासन विभाग,

यशवंतराव चव्हाण महाविद्यालय, अंबाजोगाई, जिल्हा बीड.

DOI - 10.5281/zenodo.20097778

प्रस्तावना:

21 वे शतक हे आधुनिक वैद्यक शास्त्राचे (Modern Medicine) असून, जग सध्या 'समग्र आरोग्य' (Holistic Health) याकडे वळत आहे. आज आरोग्य हा मनुष्याचा मूलभूत हक्क आहे असे समजण्यात येऊ लागले आहे. तसेच आरोग्य प्राप्त करणे हे सामाजिक ध्येय मानले जाऊ लागले. यातूनच 'सर्वांसाठी आरोग्य' (Health for All) ही संकल्पना पुढे आली आणि सार्वजनिक आरोग्याला अतिशय महत्त्व प्राप्त झाले. सार्वजनिक आरोग्य (Public Health) ही संकल्पना केवळ व्यक्तीच्या आरोग्याशी संबंधित नसून, ती संपूर्ण समाजाच्या शारीरिक, मानसिक आणि सामाजिक कल्याणाचा पाया आहे. 'स्वस्थ नागरिक हीच खरी राष्ट्राची संपत्ती असते'. सुदृढ आरोग्य हे आनंदी आणि कार्यक्षम जीवनासाठी आवश्यक आहे. व्यक्ती शारीरिक मानसिक आणि सामाजिक दृष्ट्या निरोगी असेल तरच तो आपली कर्तव्य व जबाबदारी कार्यक्षमतेने पूर्ण करू शकतो. म्हणूनच निरोगी नागरिक राष्ट्राच्या विकासाचा कणा असतात. आरोग्यपूर्ण समाजच शिक्षण उद्योग आणि तंत्रज्ञानामध्ये प्रगती करू शकतो. देशाचा शाश्वत विकास घडवून आणण्यासाठी 'सर्वांसाठी चांगले आरोग्य' असणे गरजेचे आहे. देशाच्या सर्वांगीण विकासाचा सार्वजनिक आरोग्य एक मूलभूत घटक आहे. यामुळेच

सार्वजनिक आरोग्य हे समाजासाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहे कारण ते संघटित सामुदायिक प्रयत्नांद्वारे रोग प्रतिबंध, आयुर्मान वाढवणे आणि सर्वांगीण शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्याला चालना देण्यावर लक्ष केंद्रित करते.

भारत हा लोकसंख्येच्या दृष्टीने चीन नंतर जगातील एक मोठा देश आहे. भारतामध्ये जगाच्या लोकसंख्येच्या 18% लोक रहात असल्याने सार्वजनिक आरोग्यवस्थेवर मोठा तान पडत आहे. तसेच देशातील वाढते शहरीकरण, औद्योगिकीकरण, पर्यावरणीय प्रदूषण आणि संसर्गजन्य व असंसर्गजन्य आजाराने वाढते प्रमाण हे आरोग्य प्रशासना समोरील मोठे आव्हाने आहेत. सेंट्रल ब्युरो ऑफ हेल्थ इंटेलिजन्स (2016) नुसार, भारत संसर्गजन्य रोग, असंसर्गजन्य रोग आणि इबोला, सार्स आणि एच 1 एन 1 इन्फ्लुएंझा विषाणूशी संबंधित उद्भवणारे संसर्गजन्य रोग इत्यादी आव्हानांना तोंड देत आहे. तसेच कुपोषण, हृदयरोग, क्षयरोग, कर्करोग, मधुमेह, मलेरिया, डेंगू ताप, चिकुनगुनिया, श्वसनमार्गाचे संक्रमण इत्यादीचेही आव्हाने आहेत. तसेच आरोग्यावरील सार्वजनिक खर्चाचे प्रमाण कमी, मनुष्यबळाचा अभाव, केंद्रशासन, राज्यशासन व स्थानिक शासन यांच्यात समन्वयाचा अभाव, आरोग्याबाबत जनतेमध्ये असलेल्या जागरूकतेचा अभाव इत्यादी प्रशासकीय पातळीवर सार्वजनिक धोरण राबवताना

अडथळे येतात. भारतामध्ये राज्यघटनेच्या सातव्या अनुसूचीनुसार आरोग्य सेवा पुरवण्याची जबाबदारी ही राज्य सरकारची असली तरीही दर्जेदार आरोग्यसेवा सर्वांना उपलब्ध करून देण्याच्या प्रक्रियेत केंद्र सरकारची ही महत्त्वाची भूमिका असते. भारतामध्ये आरोग्य विकास घडवून आणण्यासाठी केंद्र सरकारने अनेक राष्ट्रीय आरोग्य कार्यक्रम आणि राष्ट्रीय आरोग्य धोरणे आखून ते देशात प्रभावीपणे राबवलेली आहेत. आरोग्याच्या संदर्भातील धोरण तयार करणे व त्यांची प्रभावी अंमलबजावणी करणे या दोन्ही प्रकारच्या कार्यामध्ये लोकप्रशासनाची भूमिका महत्त्वाची आहे. आरोग्य कार्यक्रम आणि धोरणे कितीही चांगले असले तरी त्याची यशस्वीता ही अंमलबजावणी करणाऱ्या यंत्रणेच्या म्हणजेच लोकप्रशासनाच्या कार्यक्षमतेवर अवलंबून असते. यामुळे सार्वजनिक आरोग्य धोरण आणि लोकप्रशासन यांच्यात परस्पर संबंध असल्याचे स्पष्ट होते.

सार्वजनिक आरोग्याची संकल्पना:

समतोल आहार, व्यायाम आणि मानसिक शांतता यांद्वारे शारीरिक, मानसिक आणि सामाजिक कल्याणाची अवस्था टिकवून ठेवणे म्हणजेच खरे आरोग्य होय. जागतिक आरोग्य संघटनेच्या मते, (WHO) "आरोग्य म्हणजे केवळ आजार किंवा अशक्तपणाचा अभाव नसून ती शारीरिक, मानसिक आणि सामाजिकदृष्ट्या पूर्णपणे सुस्थितीत असण्याची अवस्था आहे."¹ महात्मा गांधी यांच्या मते, "शारीरिक सहजता म्हणजे आरोग्य होय". आरोग्याचा अर्थ पाहिल्या नंतर, सार्वजनिक आरोग्याचा अर्थ पुढील प्रमाणे सागता येतो. सार्वजनिक आरोग्याचा मुख्य उद्देश म्हणजे आजार होण्यापूर्वीच तो रोखणे, निरोगी जीवनशैलीला प्रोत्साहन देणे, आरोग्य सेवांचा दर्जा सुधारणे आणि समुदायाच्या शारीरिक, मानसिक आणि पर्यावरणीय

आरोग्याचे रक्षण करणे हा आहे. सार्वजनिक आरोग्याच्या उद्दिष्टांची पूर्ती सरकार, आरोग्य संस्था आणि समाज यांच्या संघटित प्रयत्नातून केली जाते. जागतिक आरोग्य संघटनेनुसार (WHO) "सार्वजनिक आरोग्य म्हणजे समाज संस्था आणि व्यक्तीच्या संघटित प्रयत्नाद्वारे रोग प्रतिबंध करणे, आयुर्मान वाढवणे आणि आरोग्यास चालना देणे होय". तसेच मराठी विश्वकोशानुसार, "सार्वजनिक आरोग्य म्हणजे संसर्गजन्य रोगाचे नियंत्रण, पिण्याचे शुद्ध पाणी, सांडपाण्याची विल्हेवाट आणि आरोग्य शिक्षणाद्वारे लोकांच्या शारीरिक व मानसिक आरोग्याची संरक्षण व संवर्धन करणे होय. ब्रिटानिका विश्वकोशानुसार, "सार्वजनिक आरोग्य म्हणजे रोग प्रतिबंध, आयुर्मान वाढवणे आणि शारीरिक व मानसिक आरोग्याचे संवर्धन, स्वच्छता, वैयक्तिक आरोग्य, संसर्गजन्य रोगावर नियंत्रण आणि आरोग्य सेवांचे संघटन यांची कला व विज्ञान होय". थोडक्यात सार्वजनिक आरोग्य म्हणजे संघटित सामाजिक प्रयत्नाद्वारे देशातील संपूर्ण जनतेचे आरोग्य सुधारणे, रोगप्रतिकारक करणे आणि आयुष्यमान वाढवणे होय. सार्वजनिक आरोग्य हे केवळ आजारावर उपचार करीत नाही तर निरोगी जीवनशैलीला प्रोत्साहन, संसर्गजन्य रोगाचे नियंत्रण आणि स्वच्छ पर्यावरणाद्वारे आजार रोखण्याचे शास्त्र आहे. 'उपचारापेक्षा प्रतिबंध' या तत्त्वावर आधारित समाजाला निरोगी ठेवण्याची ही एक संघटित यंत्रणा आहे. सार्वजनिक आरोग्य हे आजारावर उपचार करण्याऐवजी रोगांना प्रतिबंध करण्यावर आणि आरोग्य संवर्धनावर भर देते.

सार्वजनिक आरोग्याची वैशिष्ट्ये पुढील '5P' (पाच पी) द्वारे स्पष्ट करता येतात. '5P' मधील प्रत्येक पी एका विशिष्ट घटकाचा बोध करते.

- 1) P-population (लोकसंख्या) सार्वजनिक आरोग्य हे कोणत्याही एका व्यक्तीच्या आरोग्याबद्दल नसून ते

एका विशिष्ट लोकसंख्येच्या किंवा लोकांच्या समुदायाशी संबंधित आहे.

- 2) P-Prevention (प्रतिबंध) सार्वजनिक आरोग्य हे व्यक्तीचे केवळ आरोग्य सुधारण्याच्या प्रयत्न करित नाही तर रोग प्रतिबंध करण्यासाठी प्रयत्न करते.
- 3) Promotion (प्रोत्साहन) सार्वजनिक आरोग्य हे समाजामध्ये आरोग्यदायी उपक्रमांना प्रोत्सान देते.
- 4) P-Protection (संरक्षणात्मक) सार्वजनिक आरोग्यासाठी धोरणे आणि नियम तयार करून त्याची प्रभावीपणे अंमलबजाव करणे आवश्यक असते.
- 5) Preparedness (पूर्व तयारी) नैसर्गिक आणि मानवनिर्मित आपत्ती व त्यामुळे होणाऱ्या नुकसानी पासून वाचवण्यासाठी लोकांना शिक्षित करणे. थोडक्यात सार्वजनिक आरोग्य हे संपूर्ण समाजाला निरोगी ठेवण्याचा प्रयत्न करते. सार्वजनिक आरोग्य ही केवळ वैयक्तिक जबाबदारी नसून ती एक सामाजिक बांधिलकी आहे.

"कोरोना महामारीनंतर जगाला हे समजले की केवळ आजारावर उपचार करणे पुरेसे नाही, तर 'रोगप्रतिकारशक्ती' (Immunity) आणि 'निवारक आरोग्य' (Preventive Health) जास्त महत्त्वाचे आहे."² सार्वजनिक आरोग्य हे रोगांना प्रतिबंध करणे आणि आरोग्य संवर्धन करणे यावर भर देते.

सार्वजनिक धोरण आणि सार्वजनिक आरोग्य धोरण:

धोरणांची निर्मिती (Policy Making) हा लोकप्रशासनाचा मुख्य आत्मा आहे. पॉल एच. अँपलबी यांच्यामते, "Public administration is Policy Making".³ अँपलबी यांनी धोरण निर्मितीच्या कार्याला प्राधान्यक्रम देऊन लोकप्रशासन म्हणजे धोरणनिर्मिती होय

असे म्हटले आहे. धोरणाची निर्मिती करणे हे शासनाच्या प्रमुख कार्यापैकी एक महत्त्वाचे कार्य आहे. धोरणे ही प्रशासकासाठी एक मार्गदर्शिका असून ती योजना बनविण्यासाठी, कायद्याच्या चौकटीत राहून कार्य करण्यासाठी आणि ठरवलेली उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी मदत करतात. ग्रीनवूड यांच्या मते, "धोरण म्हणजे प्रत्यायोजित निर्णयासाठी नियंत्रण आणि मार्गदर्शन करणारी चौकट असते".⁴ धोरणे हे निर्णय घेण्यासाठी, योजना बनविण्यासाठी आणि संघटनेची उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी मार्गदर्शन करतात. जनतेच्या विविध मागण्या आणि अपेक्षांची पूर्ती करण्यासाठी शासनाला अनेक धोरणांची निर्मिती करावी लागते त्या धोरणांना 'सार्वजनिक धोरणे' असे म्हणतात. सार्वजनिक धोरणांची निर्मिती आणि अंमलबजावणी ही सरकारने लोकांच्या कल्याणासाठी ठरवलेल्या उद्दिष्टांची पूर्तता करण्यासाठी केली जाते. निकोलस हेनरी यांच्या मते, "Public policy is a course of action adopted and pursued by government".⁵ याचा अर्थ असा की, सार्वजनिक धोरण म्हणजे सरकारने स्वीकारलेली आणि अंमलात आणलेली कृतीची दिशा (कार्यपद्धती) होय. सार्वजनिक धोरणाचा अर्थ पाहिल्यानंतर सार्वजनिक आरोग्य धोरणाचा अर्थ पुढीलप्रमाणे सांगता येतो सार्वजनिक आरोग्य धोरण (Public Health Policy) म्हणजे शासनाकडून लोकांच्या आरोग्याचे संरक्षण, संवर्धन आणि सुधारणा करण्यासाठी तयार केलेले नियम, योजना, कार्यक्रम आणि निर्णय यांचा संच होय.

सामान्यतः, सार्वजनिक आरोग्य धोरण, म्हणजे समाजातील लोकांचे आरोग्य सुधारण्यासाठी, रोगांना प्रतिबंध करण्यासाठी आणि सर्वांना आरोग्याच्या समान संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी सरकारने घेतलेले निर्णय, आखलेले नियम आणि राबवलेल्या योजनांचा समूह होय.

या आधारे सार्वजनिक आरोग्य धोरणाची मुख्य उद्दिष्टे पुढील प्रमाणे सांगता येतात आहेत.

1. रोग प्रतिबंध करणे यासाठी शासनाकडून देशामध्ये लसीकरण मोहिमा राबवून रोगाचा प्रसार थांबविला जातो.
2. आरोग्य संवर्धन करणे यासाठी देशांमध्ये शासनाकडून सकस आहार आणि व्यसनमुक्तीबाबत जनजागृती केली जाते.
3. आयुर्मान वाढवणे यासाठी शासनाकडून स्वच्छ पाणी, स्वच्छता आणि प्रदूषण नियंत्रण याद्वारे लोकांचे सरासरी आयुर्मान वाढविण्यासाठी प्रयत्न केले जातात.
4. सर्वांसाठी आरोग्य (Health for All) या संकल्पनेनुसार देशातील जनतेसाठी आरोग्याच्या सेवा व सुविधा पुरविणे.

भारतातील सार्वजनिक आरोग्य धोरणे आणि लोकप्रशासनाची भूमिका:

देशातील नागरिकांच्या आरोग्याचे संरक्षण, संवर्धन आणि सुधारणा करण्यामध्ये शासनाची भूमिका महत्त्वाची असते. भारतीय राज्यघटनेतील तरतुदीनुसार आरोग्य हा विषय राज्य सूचीत समाविष्ट करण्यात आलेला आहे. त्यामुळे नागरिकांच्या आरोग्याचे संवर्धन आणि सुधारणा करण्याची जबाबदारी राज्य शासनावर येऊन पडते. असे असले तरी नागरिकांच्या आरोग्य विकासामध्ये केंद्र शासनाची भूमिका ही तेवढीच महत्त्वपूर्ण आहे. "आरोग्य विषय राज्य सूचीत असल्यामुळे राज्य सरकारांचा सहभाग थेट असतो, तर केंद्र सरकारचा सहभाग अप्रत्यक्ष असतो. तरीसुद्धा, केंद्र सरकार वैद्यकीय सेवांमध्ये सक्रिय असून, विशेषतः केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये अनेक रुग्णालये व शैक्षणिक संस्था चालवते. त्यामुळे नागरिकांना वैद्यकीय

सेवा पुरवण्याची मुख्य जबाबदारी राज्यांची आहे. परंतु केंद्र सरकार राज्यांना अनुदाने, उपकरणे आणि तज्ज्ञ मार्गदर्शनाच्या स्वरूपात मदत व सहाय्य पुरवते".⁶ केंद्र शासन सार्वजनिक आरोग्याच्या संदर्भात विविध धोरणे, कार्यक्रम आखून त्यांची राज्य शासनामार्फत अंमलबजावणी करून घेते. "संविधानातील 'मार्गदर्शक तत्त्वे' असे नमूद करतात की, पोषण पातळी आणि लोकांच्या राहणीमानाचा दर्जा उंचावणे आणि सार्वजनिक आरोग्यामध्ये सुधारणा करणे ही राज्याची प्राथमिक कर्तव्ये असतील. त्यानुसार, केंद्र आणि राज्य सरकारे आरोग्य विकासाची धोरणे आणि कार्यक्रम तयार करतात. केंद्र सरकार वित्तीय (आर्थिक) मदत देऊन राष्ट्रीय महत्त्वाच्या आरोग्य समस्यांवर उपाय शोधण्यासाठी कार्यक्रमांना प्रोत्साहन देते, तर कार्यक्रमांच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी राज्यांची असते".⁷ सार्वजनिक आरोग्याच्या जतन आणि संवर्धनामध्ये केंद्र शासनाची भूमिका महत्त्वपूर्ण आहे. केंद्र शासनाने सार्वजनिक आरोग्याच्या संदर्भात अनेक आरोग्य मोहिमा, कार्यक्रम आणि धोरणे आखून संपूर्ण देशभरात एकसमान पद्धतीने राबविलेले आहेत. या सर्व उपक्रमांच्या अंमलबजावणीसाठी आणि कार्यवाहीसाठी राज्य सरकारांना निधी पुरवण्याची जबाबदारी केंद्र सरकारची असते. राज्य देखील कुटुंब नियोजन, स्वच्छ भारत अभियान आणि सार्वत्रिक लसीकरण यासारखे केंद्राकडून निधी प्राप्त होणारे सर्व कार्यक्रम आरोग्य प्रशासनाच्या मार्फत राबवतात.

भारतामध्ये केंद्र शासनाकडून सार्वजनिक आरोग्याच्या संदर्भात राबविण्यात आलेले प्रमुख कार्यक्रम, योजना आणि आरोग्य धोरणे पुढील प्रमाणे आहेत.

राष्ट्रीय कुष्ठरोग निर्मूलन कार्यक्रम - १९५५ (NLEP), राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम - १९६२ (NTC), सार्वत्रिक लसीकरण कार्यक्रम - १९७८ (UIP), राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम - १९९२ (NACP), सुधारित

राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम-१९९३ (RNTCP), पल्स पोलिओ लसीकरण कार्यक्रम- १९९५, राष्ट्रीय तंबाखू नियंत्रण कार्यक्रम-2007, मधुमेह हृदय व रक्तवाहिन्यासंबंधी रोग आणि पक्षाघात प्रतिबंध व नियंत्रण कार्यक्रम-2010, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम आणि जननी सुरक्षा योजना इत्यादी संसर्गजन्य आणि असंसर्गजन्य रोगांसाठी शासनाकडून अनेक कार्यक्रम व योजना सुरू करण्यात आलेल्या आहेत. यांची अंमलबजावणी राज्यस्तरावर आरोग्य प्रशासनाच्या मार्फत केली जाते.

केंद्र शासनाकडून आरोग्य संवर्धनासाठीची अनेक राष्ट्रीय आरोग्य धोरणे तयार करण्यात आलेले आहेत. यातील काही प्रमुख आरोग्य धोरणे पुढील प्रमाणे आहेत .

- १९८३ - राष्ट्रीय आरोग्य धोरण,
- १९९२ - राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण आणि प्रतिबंध धोरण,
- १९९३ - राष्ट्रीय पोषण धोरण,
- १९९९ - ज्येष्ठ नागरिकांविषयीचे राष्ट्रीय धोरण,
- २००० - राष्ट्रीय लोकसंख्या धोरण,
- २००१ - महिला सक्षमीकरणाचे राष्ट्रीय धोरण,
- २००२ - राष्ट्रीय रक्त धोरण,
- २००२ - भारतीय चिकित्सा पद्धती आणि होमिओपथीविषयीचे राष्ट्रीय धोरण,
- २००२ - राष्ट्रीय आरोग्य धोरण,
- २००३ - नैदानिक/उपचारात्मक वापरासाठी मानवी प्लाझमापासून मिळणाऱ्या औषधी उत्पादनांच्या उपलब्धतेविषयीचे राष्ट्रीय धोरण,
- २००३ - बालकांसाठीची राष्ट्रीय सनद,
- २००५ - राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियान,
- २००६ - राष्ट्रीय पर्यावरण धोरण,

- २००९ - बालकांचा मोफत आणि सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार विधेयक—२००९ (६ ते १४ वर्षे वयोगटातील बालकांसाठी शिक्षण),
- २०१२ - राष्ट्रीय औषध दर धोरण, २०१२-राष्ट्रीय जल धोरण,
- २०१३ - बालकांविषयीचे राष्ट्रीय धोरण,
- २०१५ - राष्ट्रीय युवा धोरण,
- २०१७ - राष्ट्रीय आरोग्य धोरण, आयुष्यमान भारत अभियान आणि राष्ट्रीय आरोग्य अभियान इत्यादी.

सार्वजनिक आरोग्याच्या बाबतीत शासनाकडून जे कार्यक्रम, योजना आणी धोरणे आखली जातात. त्यांची अंमलबजावणी केंद्र स्तरावरील प्रशासकीय यंत्रणा, राज्यस्तरावरील प्रशासकीय यंत्रणा आणि स्थानिक स्तरावरील प्रशासकीय यंत्रणाच करते. केंद्र स्तरावर आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्रालय, राज्यस्तरावर आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्रालय, जिल्हा स्तरावर जिल्हा आरोग्य रुग्णालय, तालुका स्तरावर उपजिल्हा किंवा तालुका रुग्णालय, सामाजिक आरोग्य केंद्र, प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, उपकेंद्रे आणि ग्रामीण स्तरावर दाई, प्रशिक्षित प्रसूती सहाय्यक, अशा, ग्राम आरोग्य मार्गदर्शक, इत्यादी आरोग्य प्रशासनातील घटक व प्रशासकीय यंत्रणा सार्वजनिक आरोग्याच्या संदर्भातील कार्यक्रम, योजना आणि धोरणे यांची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करतात. यातून असा निष्कर्ष निघतो की लोकप्रशासन हे सार्वजनिक आरोग्य धोरणांना प्रत्यक्षात अमलात आणण्याचे कार्य करते. तसेच आरोग्यसेवा नागरिकांपर्यंत पोहोचविणे ही प्रशासनाचीच प्रमुख जबाबदारी आहे.

सार्वजनिक आरोग्य धोरणाच्या अंमलबजावणी समोरील आव्हाने व समस्या:

भारतामध्ये सार्वजनिक आरोग्य धोरणांचे अंमलबजावणी करत असताना लोकप्रशासनाला अनेक आव्हानांना सामोरे जावे लागत आहे.

- भारतामध्ये सातत्याने लोकसंख्या वाढ होत आहे यामुळे, रुग्ण संख्येत सातत्याने वाढ होऊन आरोग्य व्यवस्थेवरील ताण वाढत आहे.
- भारतामध्ये शासनाकडून आरोग्यावर खर्च GDP च्या तुलनेत खूपच कमी केला जातो. जागतिक आरोग्य संघटनेच्या शिफारशीपेक्षा (5%) खूप कमी खर्च आरोग्यावर केला जातो. सध्या केंद्र शासनाने आरोग्य खर्चात 1.2% वरून 2023 मध्ये 2.1% पर्यंत वाढ केलेली आहे. परंतु तो खर्च तुलनेने कमीच आहे. त्यामुळे निधीच्या कमतरतेमुळे सार्वजनिक आरोग्य सेवेची गुणवत्ता मर्यादित राहते.
- ग्रामीण-शहरी असमानता ही भारताच्या सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेतील सर्वात मोठी समस्या आहे. शहरी भागाच्या तुलनेत ग्रामीण भागामध्ये आरोग्याच्या सुविधा फारच अपुऱ्या स्वरूपाच्या आहेत.
- भारतामध्ये लोकसंख्येच्या तुलनेत डॉक्टरांचे प्रमाण अतिशय कमी आहे. जागतिक आरोग्य संघटनेच्या मते दर 1000 लोकसंख्येमागे एक डॉक्टर असला पाहिजे. अमेरिकेमध्ये दर 350 लोकसंख्येमागे एक तर ग्रेट ब्रिटनमध्ये दर 400 लोकसंख्येमागे एक डॉक्टर आहे. भारतात मात्र दर 1500 लोकसंख्येमागे एक डॉक्टर आहे. जे प्रमाण तुलनेने अतिशय कमी आहे. परिणामी ग्रामीण भागातील नागरिक आरोग्य सेवेपासून दूर राहतात.

- डॉक्टर्स, परिचारिका आणि तंत्रज्ञांची मोठी कमतरता आहे. परिणामी रुग्णांना वेळेवर आणि दर्जेदार आरोग्य सुविधा मिळू शकत नाहीत.
- भारतातील सार्वजनिक आरोग्य धोरणे व्यापक आणि समावेशक आहेत, परंतु अंमलबजावणीतील कमतरता ही मुख्य समस्या आहे. लोकप्रशासनामध्ये समन्वयाचा अभाव, भ्रष्टाचार आणि संसाधनांचे असमान वितरण यामुळे अपेक्षित परिणाम साध्य होत नाहीत.
- सार्वजनिक आरोग्याच्या संदर्भात जनतेमध्ये जागरूकतेचा अभाव दिसून येतो. तसेच आरोग्य प्रशासनाकडून जनतेच्या आरोग्याच्या संदर्भात राबविण्यात येणाऱ्या योजना कार्यक्रम आणि धोरणांची माहिती प्रभावी जनसंपर्काच्या अभावी जनतेला होत नाही. परिणामी बहुसंख्य जनता आरोग्याच्या सुविधेपासून वंचित राहते.
- शासकीय रुग्णालयामध्ये आधुनिक उपकरणे, अचूक व त्वरित निकालासाठी अद्यावत प्रयोगशाळा सुविधा, सुसज्ज इमारत इत्यादींचा अभाव असतो. यामुळे रुग्णांना दर्जेदार आरोग्याच्या सुविधा मिळू शकत नाहीत.

सुधारणा आणि उपाय:

आरोग्य प्रशासन अधिक कार्यक्षम करण्यासाठी पुढील उपाययोजना केल्या पाहिजेत.

- देशातील वाढत्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात दर्जेदार आरोग्याच्या सेवा व सुविधा उपलब्ध करून देण्यात याव्यात सार्वजनिक रुग्णालयांच्या संख्येत वाढ करून त्या ठिकाणी अत्याधुनिक उपकरणे अद्यावत प्रयोगशाळा सुविधा, तसेच आवश्यकतेनुसार

डॉक्टरां परिचारिका व इतर तांत्रिक व अतांत्रिक कर्मचारी उपलब्ध करून देण्यात यावेत. तसेच वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांना कार्य स्वातंत्र्य ही दिले गेले पाहिजे.

- सार्वजनिक आरोग्य धोरणांची प्रभावीपणे आणि कुशलतेने अंमलबजावणी करण्यासाठी आरोग्य प्रशासनाने अकार्यक्षमता, वाढता राजकीय हस्तक्षेप, भाई -भतीजा वाद, अकार्यक्षमता, जबाबदारी व उत्तरदायित्वाचा अभाव, पारदर्शकता व विश्वासहार्थतेचा अभाव, यासारख्या दोषापासून दूर राहिले पाहिजे. आरोग्य प्रशासनाने प्रशासकीय नैतिकतेच्या मूल्यांचा अवलंब करून कार्य केले पाहिजे तरच देशातील जनतेला दर्जेदार आरोग्याच्या सेवा व सुविधा मिळू शकतील.
- डिजिटल हेल्थ मिशन (NDHM) : प्रत्येक नागरिकाचा डिजिटल हेल्थ आयडी तयार करणे, ज्यामुळे उपचारांचा इतिहास एका क्लिकवर उपलब्ध होईल.
- ई-संजीवनी: टेलि-मेडिसिनच्या माध्यमातून दुर्गम भागातील रुग्णांना तज्ज्ञ डॉक्टरांचा सल्ला मिळवून देणे.
- खाजगी-सार्वजनिक भागीदारी (PPP Model): आरोग्य सेवांचा दर्जा सुधारण्यासाठी खाजगी क्षेत्राची मदत घेणे.
- सार्वजनिक आरोग्याच्या बाबतीत देशातील जनतेमध्ये जागरूकता वाढविणे तसेच शासनाकडून सार्वजनिक आरोग्याच्या संवर्धनासाठी जे कार्यक्रम, धोरणे आखलेली आहेत त्यांची माहिती प्रभावी जनसंपर्क साधनांच्या माध्यमातून जनतेला करून

दिली गेली पाहिजे. जनतेचा आरोग्य प्रशासनातील सक्रिय सहभाग वाढवला गेला पाहिजे.

- सार्वजनिक धोरणांच्या प्रभावी अंमलबजावणी समोरील आव्हाने दूर करण्यासाठी पुढील उपायांचाही अवलंब केला गेला पाहिजे. आरोग्यावरील सार्वजनिक खर्च वाढविणे, ग्रामीण भागामध्ये दर्जेदार आरोग्याच्या सेवा व सुविधा पुरविणे आणि डिजिटल हेल्थ सिस्टीम मजबूत करणे.

निष्कर्ष:

भारतातील आरोग्य धोरणे कागदावर उत्तम असली तरी, त्यांच्या यशाचे मोजमाप हे लोकप्रशासनाच्या कार्यक्षमतेवर अवलंबून असते. 'आरोग्य' हा राज्याचा विषय असला तरी केंद्र आणि राज्य यांच्यातील सहकार्यातूनच (Cooperative Federalism) सार्वजनिक आरोग्याचे उद्दिष्ट गाठता येईल. तसेच स्थानिक स्तरावरील प्रशासनाने कार्यक्षमतेने आणि पारदर्शकपणे सार्वजनिक आरोग्य धोरणांच्या अंमलबजावणी मधील आपली भूमिका पार पाडली पाहिजे. थोडक्यात भारतातील सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेत सुधारणा करण्यासाठी सक्षम लोकप्रशासन अत्यावश्यक आहे. धोरणांची प्रभावी अंमलबजावणी आणि पारदर्शकता यामुळे आरोग्य क्षेत्रात सकारात्मक बदल घडू शकतो.

संदर्भसूची:

1. Ranjana Desai, Health, Family Planning And Social Welfare, Alfa Publications, New Delhi, 2009, P. 169.
2. प्रतियोगिता दर्पण, वर्ष 48, अंक अष्टम, मार्च 2026, पृष्ठ 146.

3. डॉ. बी. एल. फडिया, लोक प्रशासन (भारत के विशेष संदर्भ में), साहित्य भवन पब्लिकेशन, आगरा, पृष्ठ 217.
4. डॉ. मनोज कुमार, आर्थिक मानव संसाधन विकास, अर्जुन पब्लिशिंग हाऊस, नवी दिल्ली, 2013, पृष्ठ 41.
5. Nicholas Henry, Public Administration & Public Affairs, Prentice Hall of India Private Limited, New Delhi, 2006 P. 305.
6. M. Kistaiah (Edited), Public Policy & Administration, Sterling Publisher's Private Limited, New Delhi, 1986, P. 118.
7. Ranjana Desai, Health, Family Planning And Social Welfare, Alfa Publications, New Delhi, 2009, P. 40.